

**ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ
ЗАЛЕЖИ КАНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ
HUMUS STATE OF GRAY FOREST SOILS OF FALLOW
THE KANSK FOREST-STEPPE**

Т.А. Иванова, Н.Л. Кураченко

T.A. Ivanova, N.L. Kurachenko

*Солянский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», с. Новая Солянка
Solyanka branch of the FSBI "Rosagrokhimservice", Novaya Solyanka village
ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет,
Красноярск*

FSBEI HE Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk

E-mail: tanya_kovalkova@mail.ru, kurachenko@mail.ru

Аннотация. В статье показано распределение серых лесных почв на подтиповом уровне в административных округах Канской лесостепи. Установлено, что темно-серые лесные почвы являются доминирующими на юго-востоке лесостепи, собственно серые и светло-серые на северо-востоке лесостепи. По содержанию гумуса светло-серые лесные почвы относятся к малогумусным, собственно серые и темно-серые к мало- и среднегумусным.

Abstract. The article shows the distribution of gray forest soils at the subtype level in the administrative districts of the Kansk forest-steppe. It has been established that dark gray forest soils are dominant in the south-east of the forest-steppe, while gray and light gray soils are dominant in the north-east of the forest-steppe. According to the humus content, light gray forest soils are classified as low-humus, while gray and dark gray soils are classified as low-and medium-humus.

Ключевые слова: серые лесные почвы, подтип, гумус, неиспользуемая пашня, средневзвешенное.

Keywords: gray forest soils, subtype, humus, unused arable land, weighted average.

ВВЕДЕНИЕ

Вовлечение в оборот залежных земель сельскохозяйственного назначения одна из приоритетных задач в сфере земельных отношений. Повторное возвращение в сельскохозяйственный оборот залежных земель, не используемых в аграрном хозяйстве, может являться менее затратным приемом увеличения площадей сельскохозяйственных пахотных угодий [1]. Достижение поставленной цели реализуется через решение ряда задач, ключевые из которых восстановление и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение сокращения площадей земель сельскохозяйственного назначения, рациональное использование таких земель, защита и сохранение

сельскохозяйственных угодий от водной и ветровой эрозии и опустынивания [2].

Многими исследователями [3, 4, 5] установлено, что накопление гумуса в серых лесных почвах находящихся в залежном состоянии идет по дерновому типу с постепенным накоплением гумуса в верхнем гумусово-аккумулятивном горизонте A_1 . Серые и темно-серые лесные почвы на чистых залежах и под лесом характеризуются высокой степенью гумусированности по сравнению с агросерыми почвами при длительной антропогенной нагрузке и при повторном вовлечении их в пашню.

Серые лесные почвы Средней Сибири имеют регрессионно-аккумулятивные гумусовые профили с довольно резким снижением гумусированности вниз по профилю. Большой массив представлен низко- и среднегумусированными серыми лесными почвами. Максимальная аккумуляция гумуса происходит на чистых залежах (не заросших лесом) и на залежах в начальной стадии зарастания лесом [6].

Цель исследования – оценить на подтиповом уровне серые лесные почвы Канской лесостепи по распределению их в границах административных округов и оценки их гумусного состояния.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование по распределению площадей на подтиповом уровне серых лесных почв и их гумусного состояния Канской лесостепи проведены Соляным филиалом ФГБУ «РосАгрохимслужба» (ранее ФГБУ САС «Солянская») Рыбинского муниципального округа в 2022-2024 гг. Обследование проводилось в рамках Постановления правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 731 «О государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ» [7].

Объектом исследования явились подтипы серых лесных почв неиспользуемой пашни: светло-серые, собственно серые и темно-серые. На типичных участках обследуемой территории общей площадью 5984,53 га было заложено 34 разреза. В том числе светло-серой лесной почвы – 8 разрезов, собственно серой лесной – 8 разрезов, темно-серой лесной почвы – 18 разрезов. Почвенные разрезы закладывались на глубину 100-120 см. Морфологическое описание почвы проведено по генетическим горизонтам, установлена классификационная принадлежность почв. При проведении исследований использованы сравнительно-географический, *профильный* и *морфологический метод*. Площади серой лесной почвы определялись в процентном отношении на подтиповом уровне к обследуемой площади неиспользуемой пашни в административных округах. В 0-20 см слое почв определяли органиче-

ское вещество (гумус) по методу Тюрина (ГОСТ 26213-2021).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Серые лесные почвы занимают второе место по распространению в площади залежных земель Восточной группы административных округов Канской лесостепи. За 2022-2024 гг. Соляным филиалом ФГБУ «САС «РосАгрохимслужба» (ранее ФГБУ «САС Солянская») обследована площадь неиспользуемой пашни на 18347,51 га в 9 районах Канской лесостепи, черноземные почвы представлены на 10804,04 га (58,9 %), серые лесные на 5984,53 га (32,6 %). Почвы неиспользуемой пашни, Канской лесостепи по типам и подтипам имеют следующее распределение, на черноземы выщелоченные приходится 47,3 %, на темно-серые лесные почвы 18,5 %. Все другие подтипы черноземов и серых лесных не превышают 9,3 % [8]. Существует мнение [9] что в серых лесных почвах под залежью все восстановительные процессы протекают медленнее и в большей степени зависят от окультуренности почвы в период антропогенного воздействия. Также целесообразнее в первую очередь вовлекать в сельскохозяйственный оборот темно-серые лесные почвы; во вторую очередь - серые лесные.

Анализ распределения серых лесных почв на подтиповом уровне по площадям показал доминирование подтипа темно-серых лесных почв 3493,8 га (58,4%). Собственно серые лесные залежные почвы распространены на площади 1624,5 га (27,1%) и светло-серые лесные почвы – 866,2 га (14,5 %).

Распределение серых лесных почв по административным округам представлено в процентном отношении по подтипам (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение в административных округах подтипов серых лесных почв, %

Темно-серые лесные почвы доминируют в Ирбейско-Саянском (45,3 %) и Манско-Уярском (33,2 %) округах. Меньше 13 % данных почв находится в Дзержинско-Тасеевском округе. В Абанском и Иланско-Нижнеингашском округах темно-серых лесных почв в залежи составляет 7,1 % и 3,6 %, соответственно. Собственно серые лесные почвы доминируют в Дзержинско-Тасеевском (48,5 %) и Иланско-Нижнеингашском (41,0 %) округах. Меньше их встречается в Ирбейско-Саянском округе (10,5 %). Светло-серые лесные почвы доминируют в Абанском округе 44,8 %, меньше их в залежном состоянии Иланско-Нижнеингашском (28,5 %) и Ирбейско-Саянском (12,7 %) округах. В Дзержинско-Тасеевском и Манско-Уярском округах площадь светло-серых лесных почв составляет 7,0 %. Таким образом, темно-серые лесные почвы неиспользуемой пашни являются преобладающим подтипом на юго-востоке Канской лесостепи. Собственно серые лесные и светло-серые почвы, находящиеся в залежном состоянии, доминируют в основном на северо-востоке Канской лесостепи.

В границах административных округов Канской лесостепи подтипы серых лесных почв отличаются по содержанию гумуса в гор. А₁(рис. 2).

Рисунок 2. Содержание гумуса в подтипах серых лесных почв административных округов Канской лесостепи, (0-20 см)

Установлено, что средневзвешенное содержание гумуса гумусово-аккумулятивной толщи светло-серых лесных почв неиспользуемой пашни Канской лесостепи изменяется по административным округам от 1,2 до 2,8 %, что характеризует их как малогумусные. Максималь-

ный уровень гумусированности этого подтипа выявлен для Дзержинско-Тасеевского и Манско-Уярского административных округов (2,7-2,8 %). Широкий размах пространственной изменчивости содержания гумуса выявлен для залежных собственно серых лесных почв. Собственно серые лесные почвы, расположенные в трех муниципальных округах неиспользуемой пашни, имеют средневзвешенное содержание гумуса, варьирующее от 2,9 % (малогумусные) в Дзержинско-Тасеевском до 5,1 % (среднегумусные) в Ирбейско-Саянском муниципальных округах. Подтипы темно-серых лесных почв встречаются в неиспользуемой пашне всех муниципальных округов и характеризуются по содержанию гумуса как среднегумусные почвы. Максимальное средневзвешенное содержание гумуса выявлено в почвах Иланско-Нижнеингашского округа (6,4 %).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Темно-серые лесные почвы неиспользуемой пашни являются преобладающим подтипом на юго-востоке Канской лесостепи в границах Манско-Уярского и Ирбейско-Саянского округах (39,3-37,7 %). Собственно серые лесные и светло-серые почвы, находящиеся в залежном состоянии доминируют в основном на северо-востоке Канской лесостепи в границах Дзержинско-Тасеевского и Абанского округах (47,0-44,8 %). По средневзвешенному содержанию гумуса светло-серые лесные почвы относятся к малогумусным (1,2-2,8%), серые лесные почвы к малогумусным (2,9%) и среднегумусным (5,1 %), темно-серые лесные почвы к среднегумусным (6,4 %).

ЛИТЕРАТУРА

1. Зубарев, В.А. Экологическая оценка состояния залежных осушенных почв, с целью вовлечения в новый сельскохозяйственный оборот (на примере Еврейской автономной области) / В.А. Зубарев // Теоретические и прикладные проблемы агропромышленного комплекса. - 2023. - №3. - С. 40-46.
2. Голубев, И.Г. Состояние и перспективы вовлечения залежных земель в оборот / И.Г. Голубев, А.С. Апатенко, Н.С. Севрюгина // Мелиорация. - 2021. - №3. - С. 67-74.
3. Каюгина, С.М. Гумусовое состояние темно-серых лесных почв Северного Зауралья / С. М. Каюгина, Д. И. Еремин // Вестник КрасГАУ. – 2022. – № 10(187). – С. 35-42.
4. Содержание и запасы органического углерода в почве залежей лесостепи Южного Предуралья / М. А. Комиссаров, М. М. Айвазян, И. М. Габбасова [и др.] // Почвы и окружающая среда. – 2024. – Т. 7, № 3.
5. Сорокина, О.А. Влияние направления использования залежей на плодородие почв в сибирском регионе / О. А. Сорокина, А. П. Попков // Проблемы плодородия почв в современном земледелии : Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию освоения

целинных и залежных земель, Красноярск, 24–28 июня 2024 года. – Красноярск: Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», 2024. – С. 98-102.

6. Сорокина, О.А. Оценка трансформации плодородия серых почв по степени гумусированности / О. А. Сорокина // Вестник КрасГАУ. – 2018. – № 3(138). – С. 240-246.

7. Постановление Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ» // Собрание законодательства РФ. – 14.05.2021 – № 1. – С. 3.

8. Иванова, Т.А. Содержание гумуса в почвах неиспользуемой пашни Канской лесостепи / Т. А. Иванова, Н. Л. Кураченко // Актуальные проблемы почвоведения, экологии и земледелия : Сборник докладов имени XX Международной научно-практической конференции Курского отделения МОО «Общество почвоведов В.В. Докучаева», Курск, 24–25 апреля 2025 года. – Курск: Курский федеральный аграрный научный центр, 2025. – С. 151-155.

9. Нечаева, Т.В. Залежные земли России: распространение, Агроэкологическое состояние и перспективы использования (обзор) / Т. В. Нечаева // Почвы и окружающая среда. – 2023. - Т. 6, № 2.

УДК 633.15:631.8

DOI 10.5281/zenodo.20382166

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО УДОБРЕНИЯ
ДИАММОНИЙФОСФАТ ЖИДКИЙ МАРКА 10:25
TECHNOLOGICAL TESTS OF THE NEW FERTILIZER
DIAMMONIUM PHOSPHATE LIQUID GRADE 10:25**

***И.Н. Ивашененко, В.Н. Багринцева,
I.N. Ivashenenko, V.N. Bagrintseva***

*ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы»,
Пятигорск*

*FGBSI «All-Russian Research Scientific Institute of Corn», Pyatigorsk
E-mail: i.ivashenenko@rumaize.ru*

Аннотация. Изучена эффективность нового жидкого комплексного удобрения диаммонийфосфат жидкий марка 10:25. Схема опыта: 1. Контроль без удобрения; 2. Диаммонийфосфат жидкий 10:25 под предпосевную культувацию; 3. Диаммонийфосфат жидкий 10:25 под междуурядную культувацию в фазе 7 листьев. Доза удобрения 100 кг/га в физическом весе. Урожайность зерна в контроле составила 5,17 т/га. Внесение диаммонийфосфата